

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
ff.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
ff.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
ff.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
ff.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
ff.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
ff.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
ff.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
ff.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
ff.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
ff.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
ff.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
ff.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
ff.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
ff.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
ff.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
ff.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
ff.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
ff.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
ff.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
ff.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

T A' L I M S H U N O S L I K

Umurova Go'zal

filologiya fanlari doktori, professor
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
umurovago'zal@gmail.com

SADOQATDAN YARALGAN SHE'RIYAT

ANNOTATSIYA

Maqolada shoira Zulfiya poetik olami haqida ma'lumot berilgan. Shoira lirikasining tahlili orqali lirik qahramonni hayajonga solgan tug'yonlar, quvonch va tashvishlar kitobxonni ham quvonch va tashvishlariga aylanib borayotganligi misollar bilan ochib berilgan. Uning qalamidan to'kilgan misralar qalblar qa'ridan quyilib kelayotgandek tuyuladi. Shuning bilan birga, shoira Zulfiya lirik merosining asosiy g'oyasini o'zida mujassamlashtirgan sadoqat, vafo g'oyalarini ifodalagan she'rlari tahlil qilingan. Shoira she'rlari orqali, uning qismati, hayoti tasvirlanganligi misollar bilan ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: taqdir, hijron va ayriliq, badiiy olam, lirik qiyofa, lirik kechinma, mushohada, milliy ruh, poetika, shoir qismati.

Umurova Guzal

Doctor of Philology, Professor
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
umurovagozal@gmail.com

POETRY CREATED FROM LOYALTY

ABSTRACT

The article provides information about the poetic world of the poetess Zulfiya. Through the analysis of the poetess's lyrics, it is revealed with examples that the excitement, joy and anxiety that excited the lyrical hero turn

into joy and anxiety for the reader. The verses that flow from her pen seem to flow from the depths of the soul. At the same time, the poems of the poetess Zulfiya, which embody the main idea of the lyrical heritage, are analyzed. The way in which her fate and life are depicted through the poems of the poetess is shown with examples.

Keywords: fate, emigration and separation, artistic world, lyrical image, lyrical experience, observation, national spirit, poetics, the fate of the poet.

Умурова Гузаль
Доктор филологических наук,
профессор
Самаркандский государственный
институт иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
umurovagozal@gmail.com

ПОЭЗИЯ, ПОРОЖДЕННАЯ ВЕРНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

В статье дается информация о поэтическом мире поэтессы Зульфийи. Анализируя лирику поэта, на примерах выявляется, что эмоции, радости и тревоги, волнующие лирического героя, становятся также радостями и тревогами читателя. Стихи, выходящие из-под его пера, словно текут из глубины сердца. В то же время были проанализированы стихотворения поэтессы Зульфийи, воплощающие главную идею ее лирического наследия, выражающие идеи преданности и верности. Судьба и жизнь поэтессы отображены в ее стихах, проиллюстрированы примерами.

Ключевые слова: судьба, переселение и разлука, художественный мир, лирический образ, лирическое переживание, наблюдение, национальный дух, поэтика, судьба поэта.

Shoira Zulfiya ham o'z qismatini ikkita so'z bag'riga jo qilganidek go'yo: hijron va ayriliq. Ayniqsa, uning suronli kayfiyatga tushib qolishi Hamid Olimjonning vafoti tufaylidir. Bu og'ir yo'qotish insonga baxt o'rniga baxtsizlik, quvonch o'rniga g'am-g'ussa ato etishi shubhasiz. Akademik L. Qayumov shoira Zulfiya haqida hajman katta – adabiy portretni yozgan. Unda “qismati shoirligi – shoirligi qismati” masalasiga mantiqiy urg'u beriladi. Mazkur kitobning “Avtobiografik poeziya” deb nomlangan faslida munaqqid “she'r va shoirlik” mavzusini teran ilmiy tahlillar bilan boyitadi. Bunda bitta muhim jihat olimning diqqat-e'tiborini tortadi va uni fenomen darajasiga olib chiqadi. Bu fenomen Hamid Olimjondir. “Bahor keldi seni so'roqlab” deb

nomlangan she'ri mazkur jihatlariga muhim asos vazifasini o'taydi. Olim ushbu she'rni "inson tuyg'ulari ifodasining gultoji" [2,59] ekanligini asosli ta'riflaydi.

Hamid Olimjon bo'lmasa-da, uning sevgisi hayot. Bu – sevgi quyosh nuri yanglig' quvvat, quvonch baxsh etadi, ayni paytda, yo'qotish azobiga, umidsizlik qismatiga ham zarba beradi. Buyuk muhabbat, jondan aziz sevgi o'limni tan olmaydi. Ikki tanning biri bo'lmasa ham, ikkinchisida o'sha kuch, o'sha bahor, o'sha jingalak soch, o'sha do'st, o'sha mehribon, o'sha ustoz yashaydi. "...Hurlikka chiqqan hayotning har bir daqiqasiga ona Vatanning bir qarich bo'lib ko'tarilgan giyohidan serviqor tog'larigacha asl oshiq", insonlarni sevgan shoir hayot! Ana shunday ishonch, ana shunday e'tiqod, ana shunday sadoqat shoirani yangitdan yaratadi. "Kishini lol qoldirgudek darajadagi she'riyat" (Mirtemir) sohibasiga aylantiradi. Umr yo'ldoshining:

*"Bilarmisan: sevgan kishingga
Sodiq bo'lmoq o'zi saodat,"* –

ahdini qalbiga ko'chirgan, yashashning ma'nisiga aylantirgan shoira o'z she'rlarida bevaqt o'lim olib ketgan yorining xayolini, ayriliq alamini, muhabbatning mangu va boqiyiligini, ishqning hijronga bardosh berishini, "sovush bermagan" tuyg'ularni tasvirlash orqali Hamid Olimjonning haqqoniy obrazini yaratdi. Demakki, u Hamid Olimjonni qaytadan tiriltirdi.

Shoira sadoqat tuyg'ulari tasvirining betakror, yagona va durdona ko'rinishi bo'lmish, "she'riyatimizning hech bir shubhasiz eng nodir durdonalari qatoridan o'rin olgan" (E.Vohidov) "Bahor keldi seni so'roqlab" she'riga bir nazar solaylik. Asar bahor tasviri bilan boshlanadi.

Lirik qahramondagi iroda, o'z xalqiga ishonch tuyg'usi alam va iztiroblarni yengadi... Boqiy va yaratuvchi sevgi azizu mukarrama insonni harakatga, yashashga, yaratishga undaydi. Shunday faoliyatgina baxt keltirishiga, tole yor bo'lishiga ishontiradi.

Shunday firoqning azobini totgan bahor ham, taqdir zarbasidan gangigan shoira ham "hayotbaxsh", otashga to'liq, "yaqin oshno" qo'shiqni, Hamid Olimjon so'zlarini eshitgach, quyidagi hayotiy xulosaga to'liq ishonch hosil qiladi:

*Bahorga burkangan sen sevgan elda,
Ovozing yangradi jushqin, zabardast.
O'lmagan ekansan, jonim, sen hayot,
Men ham sensiz hali olmadim nafas.*

Xalq va farzand mehri, buyuk va sof muhabbatga sadoqat shoira qalbini olijanob va mardona hissiyotlarga to'ldiradi. Ayol qalbi mo'jizakorlik kasb etadi. Ishonch kuch va qudratga aylanadi: Hamid Olimjon o'lmagan, u bilan birga, sevimli yor, sadoqatli do'st, izlari yo'qolmagan safdosh, yaratishga chorlovchi ustoz sifatida odim otmoqda:

*Hijroning qalbimda, sozing qo'limda,
Hayotni kuylayman, chekinar alam.
Tunlar tushimdasan, kunduz yodimda,
Men hayot ekanman, hayotsan sen ham! [1,30]*

Shoira umrining oxirigacha Hamid Olimjondan ayrilib yashagani yo‘q. “Kuyaman-u bo‘lmayman ado”, – deydi. “Hijronning dog‘ida oltingugurt olovisimon ko‘rinmay hamon yonaman”, – deydi. “Sovush bermaydi menga yoqib ketganing olov”, – deydi. Ana shu olov, Hamidning sog‘inchi shoirani (1996 yil 1 avgust) ham olib ketdi. Undan qalblarni poklovchi, insoniylikni e‘zozlovchi, Istiqlolimizni yoniq nur bilan boyituvchi BUYUK MUHABBAT qoldi. U tobora balandroq va kuchliroq yonaversin!

Ma‘lumki, “shodligu xurramlik ham, g‘amu hasrat ham, baxt-saodat ham, fojia ham – barcha-barchasi yurakka payvand. Shu boisdan ijodkorni qalb tarjimoni deb atashadi” [4,25]. Aynan shu maslak Zulfiya ijodiy qarashlarining, lirikasining bosh bo‘g‘inini tashkil etadi. Bir qarashda samimiylilik va soddalik ufurib turgan mo‘jaz satrlarda – o‘zbek ayolining baxtu saodatga tashnaligi, hijron tufayli “ne-ne” ajib tuyg‘ular so‘lishi, qandaydir ichki ezilish zaminida qabarib ko‘rinadi.

Avtobiografik xarakterga ega ushbu jozib she‘rda shoira Zulfiya taqdirida neki bor, barchasini anglash mumkin. Ayriliq hukmiga ko‘nikish qiyin. Lekin shunday bo‘lsa-da, peshona yozug‘i - taqdirdan qochib bo‘lmaydi. Musibatning qarorgohi – yurak. Shoira yuragini bezovta qilayotgan birgina so‘z – “bahor keldi seni so‘roqlab...” jumlasidir. Ritorik so‘roq gap zamirida butun shoira hayoti o‘z aksini topgandek go‘yo. O‘n yetti band she‘rga ko‘chib o‘tgan shaxsiyat mohiyatida bir inson qismatining poetik jilvasini kuzatish qiyin emas.

Bahor – poetik axborot tashuvchi so‘z. Voqelik prizmasidan sizib chiqayotgan mushohada zamirida ayol sadoqati-yu, pok muhabbati ibrat namunasi bo‘lib xizmat qilmoqda. Sevgi va sadoqat tushunchalarini mantiqiy dalillash ushbu she‘rda yanada tiniqroq aks ettirilgan. Estetik qamrov tabiatan “she‘rga ko‘chgan shaxsiyat” bilan bog‘liq tarzda kechadi. Hijron tushunchasi shoir nazdida – ideal tushuncha! Aslida ham shunday deyishimizga muayyan asos ham mavjud. Prof. D. Quronov shunday yozadi: “So‘fiy haqqa yaqinlashgani sari mavjudlikning mohiyatini teranroq idrok qilgani kabi ijodkor IDEALga yaqinlashgani sari hayotning, insonning mohiyatini teranroq ilg‘aydi. So‘fiylik yo‘lining ibtidosi ham intihosi ham HAQ bo‘lganidek, ijodkor faoliyatining motivi ham, maqsadi ham IDEALdir” [3,164]. Ayonki, Zulfiya lirikasidagi ESTETIK IDEAL hayotga yaqinligi, hayotbaxshligi, qallda kechayotgan real jarayonlarning ifodasi o‘laroq shakllangan. Demak, tadrijiy rivojlangan poetik tabdil negizida – IDEAL tushunchasi ko‘p qatlamli va murakkab ahamiyat kasb etib borgan. Antiteza usulida bir-biriga payvandlanish tushuncha qamrovini yanada teranlashtirgan. Mavjud voqelikka parallel tarzda qad rostlagan estetik idrok poetik mutanosiblikni dalolatlaydi, hamda bir butunlikni yuzaga keltiradi.

Shoiraning davr muammolarini intim kechinmalar ta‘sirida idrok qilishi tabiiy holat edi. Unda shaxsning orzu-umidlari teran mushohada sahniga olib chiqiladi. Bular qay jihati bilan olam va odam xususida qanchalik o‘yga toldirmasin, “e‘tiqodda butunlik” oniy sururni gavdalantiradi. Bular o‘z navbatida hayot yo‘llarining chigalliklarini, iroda yo‘nalishining sobitligini

anglatadi. Ijodkor, avvalo, shaxs maqomiga ko'tarilar ekan, mavjud voqelikka qay tarzda munosabatda bo'lishi bilan chegaralanmaydi, umumruhiyat mezonlaridan turib nazar tashlaydi. Zulfiyaning poetik olamida qabarib ko'ringan obraz badiiy tadriji ham "IDEAL" tushunchasiga monand akslanadi. Bir qarashda oddiy tuyulgan poetik axborot zamirida – millat ruhiyati o'ziga xos tarzda jilvalanadi. Mushohadaga boy va teran satrlarda o'zbekona ruh, qadriyat mujassamligi poetik inkishof qilinadi.

Odatda so'z libos, unga yuklatilgan mazmun jamiki unsurlarni birlashtiradi. Shakliy-uslubiy qamrov negizida turfalangan poetik mazmun ijodkor fitratidan oziqlanadi. Zulfiya qalbining teran falsafiy qarashlari faqatgina baxt va saodat tushunchasini idroklash bilan kifoyalanmaydi, real hayot suvratiga boshqacha mazmun ato etishi o'ziga xos ko'pqatlamli talqin rang-barangligini yuzaga keltiradi. Aytish joiz, estetik idrok hayotni anglash jarayonida, unga monand tushuncha teranligi, mantiq ustuvorligini ham dalolatlaydi. Poetik tafakkurga xos erkinlik – she'riy matnda jo'shqin kayfiyatni yuzaga chiqaradi. Lekin shoira Zulfiya ham hayotda, ham ijodda tabiatan xursandchilikni oshkor etmaydi. Pinhon tutilgan poetik talqin negiziga jamiki ruhiyatiga aloqador bo'lgan qalb kechinmalari singdiriladi. Uni asosli dalillash uchun mazkur jarayonga mantiqiy yondashish lozim. Bular bir necha xususiyatlari bilan ajralib turadi. Birinchidan, shoira Zulfiya hayot haqiqatiga tarixiy sahnada ro'y berayotgan voqelik nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda yondashadi, ikkinchidan, shoira fikr qamrovini milliy qadriyatlar vositasida ifodalashga jiddiy e'tibor qaratadi, uchinchidan, shaxsning taqdiri uning yashab o'tgan va ertangi kundan kutgan umid uchqunlari teran mulohazalar bilan payvandlanadi, to'rtinchidan, she'r yozishga undagan asosiy kuch (turtki) hissiy-intim kechinmalar sabab yuzaga kelishini, undan umidvorlik, sadoqatga talpinish, iroda yo'nalishini aniq belgilab olishda qabarib ko'rinadi. Shu bois, shoira portretiga umumsifatlardan kelib chiqqan holda to'g'ri baho berish, "vafo va sadoqat" tushunchalarini yanada mukammalroq anglab yetishga zamin hozirlaydi.

Shoira Zulfiyaning ellik yil muqaddam yaratilgan "Mushoira" she'rida estetik ideal yanada tiniqroq talqin qilingan. Mazkur she'rda epik qamrov nasriy asar kabi teran fazilatlarni o'zida jamlaydi. Shu jihatdan olib qaralganda ushbu she'rga o'sha davrdayoq yuksak baho berilgan. Taniqli shoira Vera Inberning qayd etishicha: "She'r tasviriy vositalarning boyligi bilan kishini hayratda qoldiradi. Unda xotin-qizlarga xos kuzatuvchanlik epik kenglik bilan uyg'unlashib ketadi. Fikrlarning teranligi tuyg'ularning to'qliniligi bilan hamohang. Unda hamisha xalqlarning tinchlik va baxt-saodati uchun yangragan poeziyaning sadosini eshitib turasan, kishi. Bu asarni dadillik bilan adabiyotning durdonasi deb ayta olamiz" [5,446]. Ushbu ta'rifdan ham anglashiladiki, mazkur sifatlash shoira Zulfiya poetik olamining rang-barangligini, teran falsafiy mushohadalarga boyligini, go'zallik bilan sug'orilganligini to'laligicha dalolatlaydi. Kuzatish mumkinki, shoiraning "Mushoira" she'ridagi badiiylik negizida – umuminsoniy muammolar manzarasi aks ettiriladi. Bular o'z

navbatida shoiraning teran talqinlarida – shaxs komilligi bo‘y ko‘rsatganligini yanada ayonlashtiradi.

Shoira Zulfiya estetikasida alohida ajralib turadigan muhim jihatlari o‘zbek ayolining mardonavorligi, ulug‘ g‘oyalarni tarannum qila olish qobiliyati, ajdodlarga xos zukkolik, Nodira, Uvaysiy, Anbar Otin singari mumtoz shoirlar maslagiga mosligida ko‘rinadi. Bular shoiraning asl orzulari ushalishida, she‘riyatda ayol obrazining teran mushohadakor fikrlar bilan chizilishida ko‘rinadi. Ispan faylasufi Xose Ortega-i-Gasset shunday yozadi: “Har qaysi san‘atning tarixi inson qalbining tomonlaridan birini ifodalashga bo‘lgan qator urinishlardir. Xuddi shu narsa uni boshqa san‘atlardan ajratib turadi. Bu urinishlar shunday bir egri chiziqni tashkil qiladiki, san‘at kamalakning yengil o‘qi kabi shu chiziq bo‘ylab zamon qa‘riga o‘z maqsadi sari intiladi. Intihosiz ufqdagi shu nuqta har qaysi san‘atning yo‘nalishini, mohiyatini va ma‘nosini ko‘rsatib turadi” [6,307]. Haqiqatan ham, ijodkor fitratidan o‘sib chiqqan ulug‘ g‘oyalar optimistik kayfiyatga borib tutashadi. Barcha san‘at asarlarida bo‘lgani kabi sabab va oqibat falsafasi tuyg‘ular realizmini yuzaga chiqaradi. “She‘riyat malikasi” deya ulug‘langan shoira Zulfiyaning qalb suvrati aynan ikki mavjudlik jumbog‘ini tahlil qilishda yanada yorqinroq namoyon bo‘ladi. Borliqni badiiy inkishof qilishda estetik munosabat muhim ahamiyat kasb etishi sinalgan hodisa. Ushbu nazariy aqida va tushuncha she‘riy shakl tadrijida ijodkor ideali bilan chambarchas bog‘liq tarzda yuzaga chiqadi. O.Gassetning ijodkor olamshumul voqelik bilan ommaga tanilishi aniq, ammo unda yuksak san‘at asari uchqunlari bo‘lmasa uzoq yashay olmaydi, degan ta‘rifi XX asr adabiyoti ko‘zgasida o‘zining haqiqat ekanligini isbotlab turibdi. Buni XX asr ijodkorining yoziqlari mafkuraviylashtirilishi negizida ham yaqqol kuzatish mumkin. Shoira Zulfiya bu jarayonni bosib o‘tdi, sinalgan haqiqatlar shoiraning tiniq nigohida hayotiyiligini isbotladi, “Yillar sadosi” to‘plamidagi juda ko‘pchilik she‘rlarda shu narsaga munosabat, muhokama ustuvor, ya‘ni shoira dard bilan yozadi, yurak qoni bilan so‘z aytadi, bular mustaqillik kishisining orzulari edi, desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Shu boisdan ham, shoira Zulfiyani el ardoqladi, xalq yuksak maqomga ko‘tardi, adabiyot muhiblarining doim e‘tiborida bo‘ldi, yashovchan va kurashchan, tragik voqealar shoira lirikasining muhim qirralariga aylandi. Doim kuyinib so‘z aytgan vafo timsolining qalbidagi ezgu g‘oyalari, ayniqsa, mustaqillik yillarida ushaldi, yuzaga chiqdi.

Odatda yoniq qalb egalari doim istiqbolni kuylaydi. Ertangi kundan umid, o‘tmish saboqlaridan xulosa chiqarish ushbu ijodkorlarning hayot a‘moli sanaladi. Shu tarzda ESTETIK IDEAL makon va zamon suvratini to‘g‘ri baholaydi. XX asr o‘rtalarida adabiyotning mazmuniy qamrovi har tomonlama mafkuraviylashtirilmasin, ijodkor bu yolg‘on g‘oya kuni kelib tamom bo‘lishini oldindan sezgan edi. Shoira Zulfiya “el ardog‘ida” bo‘lib, har bir so‘zida yashirin tarzda milliy mustaqillik tushunchasiga ishora qilganligini kuzatish qiyin emas. Ma‘lumki, biror ijodkor haqida so‘z aytganda o‘tmish va bugun nuqtayi nazaridan yondashiladi. Ijodkorning tarixiy jabhadagi o‘rni, adabiyotga

olib kirgan so'zi, e'tiqodi, maslagi, muhabbati, jamiki ezgulik uchun xarj qilingan umumestetik g'oyalari, ibratli va sharaflil hayot yo'li xususida teran ilmiy munozaralar aytiladi. Shoiri Zulfiya shaxsi haqida gap ketganda avvalo munaqqid-olimlar bitta narsaga alohida e'tibor qaratishgan: ijodkor yaratuvchi, uni tarix sahnasiga olib kirgan ijodiy yo'nalishi millat ruhiyatidagi azim evrilishlar natijasida, milliy qadriyatlarga yuksak ishonch va hurmat bilan qarashi asnosida kamol topgan. Ya'ni ruhiyat nimani istasa shunga monand shaklga extiyoj sezadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

1.Зулфия. Йиллар садоси. – Т.: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995. – Б. 30. (Zulfiya.Yillar sadosi. – Т.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1995. – В.30).

2.Қаюмов Л. Зулфия. – Т.: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975. – Б. 59. (Qayumova L. Zulfiya. – Т.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1995. – В.59).

3.Қуроноф Д. Мутолаа ва идрок машқлари. – Тошкент: “Академнашр”, 2013. – Б. 164. (Qurbonova D. Mutolaa va idrok mashqlari. – Toshkent: “Akademnashr” 2013. – В.164).

4.Худойберганов Н. Ёшлик илҳомлари. – Т.: “Ёш гвардия”, 1975. – Б. 25. (Xudoyberganov N. Yoshlik ilhomlari. – Т.: “Yosh gvardiya”, 1975. – В.25).

5.Инбер В. “За много лет”. – М.: Просвещение, 1964. – С. 446. (Inber V. “Za mnogo let”. – М.: Prosvesheniye, 1964. – S. 446).

6.Хосе Ортега-и-Гассет. Одам Ато жаннатда. Жаҳон адиблари адабиёт ҳақида. – Т.: “Маънавият”, 2010. – Б. 307. (Xose Ortega-i-Gasset. Odam Ato jannatda. Jahon adiblari adabiyot haqida. – Т.: “Ma'naviyat”, 2010. – В.307).

7.Топоров В.Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: “блоковский” текст Ахматовой). – Berkeley, 1981. – Р. 223. (Toporov V.N. Axmatova i Blok (k problema postroyeniya poeticheskogo dialoga: “blokovskiy” tekst Axmatovoy. – Berkeley, 1981. – P. 223).

8.Улуғова М. Муҳаббат саройида мангу қолганлар. Т.: – “Nihol” нашриёти. 2010. – Б.120.(Ulug'ova M. Muhabbat saroyida mangu qolganlar. Т.: – “Nihol” nashriyoti. 2010. – В. 120).

9.Ҳасанов Ш. Достон таркиби ва табиати. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2011. – Б. 146. (Hasanov Sh. Doston tarkibiga va tabiati. – Samarqand: SamDU nashri, 2011. –В. 146).

10.Раҳмонов Б. Вафо қисмати. – Т.: “Мухаррир”, 2011. (Rahmonova B. Vafo qismati. – Т.: “Muharrir”, 2011).